

EDITORIAL

Denys A.
Flores. PhD.

Editor in Chief
Escuela Politécnica Nacional,
Ecuador

Ideas abiertas, conocimiento libre.

La divulgación de la ciencia, más que una oportunidad, debe ser vista como un derecho de todos para mejorar nuestra sociedad a través de las ideas. Sin embargo, los costos de publicación excesivos y las prácticas depredadoras han empañado las posibilidades para que los investigadores difundan sus pensamientos a audiencias más amplias. Las publicaciones de Acceso Abierto fueron concebidas para equilibrar estas desigualdades, y la Revista Latinoamericana de Computación (LAJC) no es una excepción.

Durante el primer semestre de 2022, nuestro Comité Editorial, comprometido con el libre acceso a la ciencia y la tecnología, ha trabajado arduamente para ofrecer mejores oportunidades de publicación gratuitas y atractivas a investigadores de todo el mundo. Nuestro alcance se reestructuró para cubrir más áreas en el campo de la computación y la informática, y nuestra base de datos de revisores se amplió para maximizar la calidad de la retroalimentación que ofrecemos a todos nuestros potenciales autores. Como resultado, seguimos avanzando en la internacionalización de nuestra Revista, presentándoles en este número interesantes artículos de investigadores de Ecuador, Colombia, Argentina, Alemania y el Reino Unido.

Comenzamos con un análisis de ciber amenazas en centrales eléctricas virtuales en el que se utiliza un método heurístico para evaluarlas, considerando su impacto en la estabilidad y confiabilidad de una red eléctrica. En el campo de la informática forense, se analizan métodos para eludir la autenticación de usuario, reduciendo la posible pérdida de evidencia cuando una computadora está bloqueada y se desconocen las credenciales de acceso. Con respecto a métodos mejorados de seguridad informática, se evalúan los sensores de los teléfonos móviles para obtener una mayor precisión cuando se utilizan para la autenticación de usuarios. Se utiliza una red neuronal feed-forward para evaluar la discriminabilidad, la estabilidad y la confiabilidad de los sensores para autenticación activa y continua. En cuanto a e-democracia, se presenta un sistema de voto electrónico que utiliza un esquema de firma ciega para garantizar la privacidad de los usuarios y la seguridad de los votos.

Finalmente, LAJC es una de las pocas revistas que da la bienvenida a resultados preliminares de investigación. En este número, se presenta una revisión literaria sobre técnicas para la enseñanza de la lectura de labios a personas sordas que examina trabajos recientes, combinando metodologías de aprendizaje y tecnología. Además, se describe el proceso de ingeniería de una agenda personal para personas ciegas. Esta propuesta llena el vacío existente en las aplicaciones móviles que normalmente no están diseñadas para personas con discapacidad visual, marcando el camino para el desarrollo de soluciones más inclusivas utilizando la informática.

Invitamos amablemente a nuestra audiencia a leer este número que muestra nuestros esfuerzos para aumentar el alcance de la investigación de acceso abierto, así como nuestra incansable voluntad de maximizar el impacto del trabajo desarrollado por nuestros autores, independientemente de su ubicación geográfica.

Estamos humildemente orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora, manteniendo la mirada fija en un horizonte optimista. Reafirmamos nuestro compromiso de hacer de LAJC, un recipiente gratuito para vuestras ideas.

Gracias por su apoyo constante.

Denys A. Flores.

Open ideas, free knowledge.

The dissemination of science, more than an opportunity, should be seen as a right for everyone to improve our society through ideas. However, excessive publication costs and predatory practices have tarnished the chances for researchers to spread their thoughts to broader audiences. Open Access publications were conceived to balance these inequities, and the Latin-American Journal of Computing (LAJC) is not an exception.

During the first semester of 2022, our Editorial Board, committed with free access to science and technology, has worked hard to offer better, free, and attractive publication opportunities to researchers worldwide. Our scope was re-structured to cover more areas in the field of computing and informatics, and our reviewer database was expanded accordingly to maximize the feedback quality that we offer to all our prospective authors. As a result, we keep moving forward towards the internationalization of our Journal, introducing in this issue interesting articles of researchers from Ecuador, Colombia, Argentina, Germany, and the United Kingdom.

We begin with an analysis of cyberthreats in virtual power plants in which a heuristic method to evaluate them is used, considering their impact in the stability and reliability of a power grid. In the field of computer forensics, methods to bypass user authentication are analyzed, reducing potential evidence loss when a computer is locked, and access credentials are unknown. Regarding enhanced methods of computer security, mobile phone sensors are evaluated for better accuracy when used for user authentication. A feed-forward neural network is used for evaluating sensors' discriminability, stability, and reliability for active and continuous authentication. Concerning e-democracy, an e-voting system is presented using a blind signature scheme to guarantee users' privacy and security of votes.

Finally, LAJC is one of the few journals that welcomes early research results. In this issue, a literature review of techniques for lip-reading teaching to deaf people is presented, which examines recent work combining learning methodologies and technology. Also, the engineering process to develop a personal agenda for blind people is described. This proposal fills the gap in existing mobile applications which are typically not designed for people with visual impairment, paving the road for developing more inclusive solutions using informatics.

Our audience is kindly invited to read this issue which showcase our efforts to increase the outreach of open access research, and our relentless will to maximize the impact of the work developed by our authors, regardless their geographical location.

We are humbly proud of what we have achieved so far, keeping our eyes fixed in an optimistic horizon. We reaffirm our commitment to make LAJC, a free-of-charge vessel for your ideas.

Thank you for your constant support.

Denys A. Flores.